

CZU 376.353

**INCLUZIUNEA EDUCAȚIONALĂ A COPIILOR CU DEFICIENȚE DE AUZ ÎN
INSTITUȚIILE DE EDUCAȚIE TIMPURIE**

***Maria PERETEATCU, conferențiară universitară, doctor,
Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți, Republica Moldova***

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7108-9485>

Abstract: *The article analyzes a series of researches that mention the transition from the unique model of the special school to the model based on the alternative of integration and inclusion of children with hearing impairments. The integration of the child with hearing impairments into the educational environment of the mainstream school is one of the most complicated and little studied problems in national special psycho-pedagogy. The material presented in the article is particularly current because it capitalizes on these studies, emphasizing certain results, but we focus on the field of educational integration of children with hearing impairments in kindergartens. The article highlights the peculiarities in the development of children with hearing impairments and proposes some materials for organizing recovery activities with children with mild hearing loss.*

Keywords: *inclusive education, peculiarities of psycho-physical development, hearing impairments, deaf and hard-of-hearing children.*

Actualitatea problemei este determinată nu numai de schimbările de ordin politic, social și cultural din societatea contemporană, cu incidențe asupra planului procesului de integrare a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES), dar și asupra percepțiilor sociale a cadrelor didactice față de această categorie de copii. În acest sens, integrarea educațională și socială a copiilor cu dizabilități devine una dintre cele mai stringente probleme psihopedagogice și sociale aflate în obiectivele specialiștilor. Pentru arealul moldovenesc, actualitatea problemei este determinată și de nivelul scăzut de conștientizare a problemei privind integrarea/incluziunea copiilor cu dizabilități, de obstacolele care împiedică acest proces: lipsa unei pregătiri suficiente a școlilor generale, a cadrelor didactice și a managerilor școlari în problematica dizabilității; lipsa unui curriculum național flexibil și deschis nevoilor tuturor elevilor etc.

Cercetările din ultimele decenii, orientate spre găsirea unor modalități adecvate de integrare educațională și socială a copiilor/ tinerilor cu dizabilități Em. Verza [13], D.V. Popovici [9], N. Bucun [3], V. Crețu [4], A. Racu [10], A. Danii [5, 6], C. Bodorin [1,2] argumentează ipoteza că educația nu vizează doar integrarea copiilor cu dizabilități, ci toată educația privită prin prisma unei abordări complexe și curriculare. Aceasta este în primul rând o reformă în educație și nu o chestiune care vizează plasarea elevului și tipul instituției în care este școlarizat acesta.

Argumentarea epistemologică a reformării Sistemului de Învățământ Special și a modelelor de reformare a acestuia, trecerea de la modelul unic al școlii speciale la modelul bazat și pe alternativa integrării și a incluziunii și-a găsit confirmare în cercetările desfășurate de A. Racu [10], N. Bucun [3], C. Bodorin [1,2], T. Vrăsmaș [14], V. Rusnac [11], A. Danii [5, 6], iar în contextul actual, devine o problemă din cele mai stringente. Pe parcursul anilor, au fost desfășurate o serie de cercetări orientate spre determinarea căilor optime de instruire, educație și socializare a elevilor cu deficiențe auditive, care au argumentat în ce condiții pot fi rezolvate obiectivele privind dezvoltarea multilaterală a personalității copilului cu dizabilități de auz și integrarea socioprofesională a acestora – Б.Д. Корсунская [20], Лубовский [21], D. I. Stănică [12].

Studiul literaturii de specialitate relevă că, deși realizările în domeniul psihopedagogiei speciale oferă condiții pentru investigarea multidimensională a copilului cu deficiență de auz, problematica copilului hipoacuzic rămâne insuficient abordată. Integrarea copilului cu deficiențe auditive în mediul educațional din școala de masă este una din cele mai complicate și puțin studiate probleme din psihopedagogia specială națională. Prin urmare, apare necesitatea determinării, selectării modelului de integrare și organizării activității pentru includerea copilului cu dizabilități auditive în mediul nou educațional și social. Au fost delimitați, în literatura de specialitate, o serie de factori și condiții care joacă un rol central în reușita practicilor incluzive, cu aplicare la copiii cu deficiență de auz (Vrăsmaș T. [14], Popovici D.V. [9]) aspecte pe care le putem considera ca repere ale cercetării:

- predarea să fie cooperantă – profesorii au nevoie de ajutor, de colaborare cu colegii din școală sau cu specialiștii din afara școlii;
- învățarea și instruirea să fie eficiente – instruirea să fie directă, învățarea să fie bazată pe observație și evaluare, să existe feed-back;

- curriculum-ul să fie adaptat necesităților individuale – ajutorul suplimentar să fie acordat adecvat printr-un program educațional individualizat, care trebuie să se armonizeze cu curriculum-ul obișnuit.

În acest context, cercetarea noastră devine deosebit de actuală fiindcă valorifică aceste studii, accentuând anumite rezultate, dar realizează și o perspectivă nouă asupra domeniului privind integrarea educațională în grădinițe a copiilor cu dizabilități de auz.

Premisele cercetării și gradul de cercetare a problemei conturate a evidențiat insuficiența studierii educării copiilor hipoacuzici în contexte integrate, pe de o parte și necesitatea elaborării de modele psihopedagogice care să asigure succesul în integrarea educațională a copilului cu deficiență auditivă, pe de altă parte.

Noțiunea de „incluziune” sau „educație incluzivă” în Republica Moldova este concepută drept o formă a educației, prin care copilul cu necesități speciale frecventează aceeași școală ca și frații, surorile sau prietenii săi; frecventează aceeași clasă ca și alți copii de aceeași vârstă; având ca obiectiv educația individuală în dependență de necesitățile sale speciale și beneficiază de asistență complexă medicală și psihopedagogică. Incluziunea în societate înseamnă îndepărtarea de un sistem de izolare și excludere a unor oameni, care din diferite cauze, au fost excluși din societate, spre unul integrativ, mai uman, care prevede asigurarea drepturilor egale. Incluziunea presupune garanții de susținere a celor aflați în dificultate prin dezvoltarea și asigurarea sistemelor de asistență.

În ultimele decenii s-au făcut numeroase cercetări și studii cu privire la cunoașterea particularităților dezvoltării psiho-fizice la elevii cu deficiență de auz. (Выготский Л. С., Занков Л. В., Рау Ф. А., Шипицына Л. М., Боскис Р. М., Зыков С. А., Вусун Н.) o serie de aspecte au fost observate în legătură cu structurile psiho-fizice ale copiilor deficienți auditiv, care au fost descrise prin comparație cu cele ale copilului auzitor de aceeași vârstă. Л. С. Выготский [16], А. Г. Зикеева [17] au elaborat diagnosticul complex al dezvoltării psihice a copiilor. Concluziile teoretice ale lui Л. С. Выготский [16] referitoare la structura complexă a deficiențelor de dezvoltare la copii, la delimitarea afecțiunilor primare de cele secundare în dezvoltarea psihică au contribuit la elaborarea unei noi modalități de abordare a particularităților de activitate cognitivă și de personalitate a copiilor cu afecțiuni ale analizatorului auditiv.

Esența acestor concluzii rezidă în faptul că atât copilul cu dezvoltare normală, cât și cel cu dizabilități se evoluează conform unor legități comune. Studiarea particularităților de dezvoltare psihică a copiilor cu afecțiuni ale auzului, determinarea posibilităților de recuperare a acestora se efectuează în prezent de pe pozițiile tezelor fundamentale, elaborate de L. S. Vâgotski, cu referință la abordarea sistemică a problemelor ce țin de analiza psihicului, de zonele „dezvoltării actuale” și „dezvoltării proxime” a copilului. Potrivit teoriilor lui Vâgotski, instruirea este cea care antrenează după sine dezvoltarea copilului [16].

Tulburările de auz, în primul rând și în cea mai mare măsură, se reflectă negativ asupra dezvoltării vorbirii. Compromiterea funcției firești a analizatorului auditiv și, implicit, afectarea capacității verbale conduc la o subdezvoltare generalizată a activității cognitive. Subdezvoltarea sau absența limbajului verbal creează condiții nefavorabile pentru dezvoltarea funcțiilor de gândire, percepere, memorare.

În opinia surdopedagogilor, întârzierea în dezvoltare a copiilor cu afecțiuni auditive se manifestă cel mai grav la vârsta preșcolară. Comparându-se particularitățile de dezvoltare a preșcolărilor cu deficiențe auditive cu cele ale copiilor fără acest tip de deficiențe, la primii se atestă o formare inadecvată a experienței psihologice, determinată de tulburările senzoriale, de întârzierea procesului de constituire a funcțiilor psihice, dar și de devierile calitative în dezvoltarea activității psihice, în ansamblu.

Reținerea în formarea vorbirii și a comunicării verbale, determinată de deficiența auditivă, condiționează asocierea, la insuficiența senzorială, a unei depriveri sociale relative. În studiile sale psihopedagogice P. M. Боскис [15] deduce importante legități ale tulburărilor de dezvoltare a copiilor hipoacuzici. Între acestea: absența afecțiunilor organice ale aparatului de vorbire; caracterul funcțional al subdezvoltării vocale; caracterul secundar al devierilor în activitatea cognitivă; particularitățile de adaptare a copiilor la deficiențele analizatorului auditiv [15].

Principala caracteristică a dezvoltării copiilor cu afecțiuni de auz constă în dificultățile de asimilare a sensului pe care îl au cuvintele și, în general, de înțelegere a vorbirii. Dintre copiii înmatriculați în clasa I a școlii pentru hipoacuzici circa o treime nu vorbesc deloc sau vorbirea lor se află în stare incipientă. Dispunând de o anumită rezervă de cuvinte, acești copii, totuși, nu posedă deprinderea de organizare lexico-gramaticală a frazei. Vom menționa că, la ei, factorul principal care afectează vorbirea nu este doar nivelul redus al auzului, ci și nivelul redus al dezvoltării psihice. Afecțiunile vorbirii au un rol determinant în apariția insuficienței intelectuale la copiii surzi și hipoacuzici, deoarece anume vorbirea condiționează caracterul proceselor de gândire. În literatura de specialitate sunt descrise particularitățile de vorbire specifice copiilor hipoacuzici: pronunția neclară, confundarea sunetelor sonore și surde, substituirea mai multor sunete cu sunetul „t”. De asemenea, se disting timbrul vocii și intonațiile: sunetul înfundat, gutural, modulațiile nefirești.

Numeroși cercetători menționează dizarmonia specifică în formarea funcțiilor intelectuale la copiii cu afecțiuni auditive. В. Ф. Матвеев în lucrarea „Психические нарушения при дефектах зрения и слуха”, descria particularitățile „reținerii secundare parțiale a dezvoltării intelectuale”, determinată etiologic de surditate și hipoacuzie, precum și de consecința acestora – lipsa vorbirii formate în primii ani de viață ai copilului [22]. Autorul accentua faptul reținerii în dezvoltarea gândirii logico-verbale în timp ce formele concrete de gândire rămân intacte. La o dizarmonie specifică în formarea funcțiilor intelectuale la persoanele cu afecțiuni auditive se referă cercetătoarea S. S. Kalijniuk. La copiii cu tulburări de auz se atestă o disociere între dezvoltarea gândirii intuitiv-acționale și a celei verbale, ultima formă de gândire înregistrând o dezvoltare insuficientă. În literatura de specialitate se menționează și compromiterea la copiii cu insuficiență auditivă a procesului de formare a diverselor segmente ale psihicului, începând cu nivelul inferior al activității cognitive – senzațiile și terminând cu nivelul superior – gândirea.

Se prezintă informații cu privire la reținerea procesului de formare a psihomotricității; numeroasele devieri în dezvoltarea personalității; posibilitatea apariției unor tulburări psihice de origine psihogenă.

Astfel, nivelul de formare a gândirii intuitive poate fi util în activitatea de diagnosticare a dezvoltării intelectuale a copiilor surzi. Abordând problema dezvoltării

formelor intuitive de gândire la copiii surzi de vârstă preșcolară în procesul însușirii acțiunilor cu obiecte, T. B. Обыхова (1985-1986) menționează că gândirea intuitivă la preșcolarii cu surditate are aceleași tendințe de dezvoltare ca și la preșcolarii fără deficiențe auditive. Atâta doar că aceasta decurge mai lent și posedă un pronunțat specific calitativ, determinat de reținerile în domeniul formării percepțiilor acțiunilor obiective; rețineri cauzate de dezvoltarea deficitară a vorbirii. Ca rezultat, posibilitățile potențiale de dezvoltare a formelor intuitive de gândire la copiii surzi nu se realizează la vârsta preșcolară decât dacă aceștia sunt implicați în activitatea recuperativă sub monitorizarea specialistului. T. B. Обыхова (1985-1976) a elaborat metodele de instruire recuperativă în vederea formării gândirii intuitive, propunând în acest scop un sistem de probleme și jocuri-exerciții, care se complică treptat, pe măsură ce procesul evoluează în direcția dorită. Studiarea copiilor surzi și hipoacuzici sub aspect psihopedagogic [16,18] a permis stabilirea unor legături care determină particularitățile de dezvoltare a gândirii la copiii cu probleme de auz. Surdopedagogii au ajuns la concluzia că la preșcolarii cu deficiențe auditive se atestă un specific pronunțat în dezvoltarea formelor de gândire intuitivă, ceea ce îi deosebește de semenii lor cu auzul normal. Și doar treptat, către vârsta de 10-11 ani, nivelul de gândire intuitiv-plastică reușește să se apropie de nivelul copiilor de 7 ani cu auz normal.

C.A. Зыков, Л.М. Кобрина [18,19] au menționat importanța definitorie a însușirii operațiilor de logică în formarea intelectului la copii. C.A. Зыков a studiat posibilitățile preșcolarilor surzi și hipoacuzici de a generaliza în condițiile însușirii noțiunilor model. Trecând prin experimentul instructiv, preșcolarii au învățat să opereze cu modele intuitive, să se orienteze spre semnele esențiale ale noțiunilor, să compare noțiunile cu diferite niveluri de generalizare, să stabilească relațiile de subordonare în structurile noționale elementare. Cu toate acestea, posibilitățile de formare a reprezentărilor-model la preșcolarii surzi și hipoacuzici sunt mai limitate decât la semenii lor fără deficiențe auditive, iar indicii sunt sub normă.

Deosebit de actuală pentru elaborarea programului de instruire a copiilor cu afecțiuni auditive este problema diagnosticării psihologice a acestora.

Cercetătorul recomandă ca la elaborarea metodelor de diagnostic să se aplice câteva sarcini, ceea ce ar permite determinarea nivelului criterial de dezvoltare, stabilirea gradului de disponibilitate a copilului de a accepta asistența, capacitatea sa de utilizare a sarcinilor cu caracter verbal și nonverbal. Diferențele în dezvoltarea psihică între copilul deficient de auz și cel auzitor apar, mai pregnant, în perioada însușirii limbajului verbal ca mijloc de comunicare și instrument operațional pe plan conceptual. Întârzierea învățării verbale, pierderea perioadei optime de însușire a limbajului măresc decalajul în dezvoltarea psihică dintre deficientul de auz și auzitor.

Analiza literaturii din domeniu: Власова Т.А. (1954), Pay Ф.Ф. (1973), Stănică I. (1997), Popa M. (2002) ne permite delimitarea unor particularități în dezvoltarea copiilor cu deficiență de auz, spre deosebire de copilul normal.

Particularități în dezvoltarea copiilor cu deficiență de auz:

- disfuncție auditivă este gradual diferită în concordanță cu cauza, locul, tipul și profunzimea leziunii elementelor componente ale urechii;

- dezvoltare fizică generală este normală în condiții de hrană și îngrijire corespunzătoare;
- dezvoltare motrică (de exemplu mersul) prezintă o ușoară întârziere datorită absenței stimulului verbal emoțional-afectiv;
- reflexul de orientare pe bază de auz este diminuat sau chiar inexistent;
- dezvoltarea respirației biologice este normală, iar cea a respirației fonatoare este minimă, până la demutizare;
- simțul echilibrului este tulburat la deficientul de auz cu traume în urechea internă;
- structurile ritmice corporale la copilul deficient auditiv se exersează pe bază de văz, tact și imitație;
- gânguritul apare în mod normal și la deficientul de auz, dar dispare foarte repede (după câteva zile sau săptămâni) fără să se treacă în etapa următoare a lalației (la neauzitor, jocul cu sunetele nu are nici o motivație care să îl întrețină);
- limbajul verbal se însușește în mod organizat și dirijat cu sprijinul familiei, specialiștilor, cadrelor didactice;
- la deficientul de auz, reprezentarea este un analog al noțiunii, dar nu și un echivalent total al lui; prin specificul ei, imaginea generalizată asigură, mai ales, conținutul reflectării senzoriale și senzorial-motrice;
- gesturile și mimica se însușesc în mod spontan în comunicare și treptat se constituie într-un limbaj: limbajul mimico-gestual este considerat „limbaj matern” la deficientul de auz;
- dezvoltarea psihică prezintă o anumită specificitate determinată de gradul de exersare al proceselor cognitive și de particularitățile limbajului mimico-gestual;
- treapta senzorială a cunoașterii (senzații și percepții) poartă pecetea limbajului mimico-gestual și a imaginilor generalizate (reprezentărilor) pe plan operațional;
- instrumentele senzorio-motrice cu care operează deficientul de auz de vârstă mică se prelungesc în timp și condiționează caracterul concret al gândirii lui;
- senzația auditivă poate fi diminuată sau chiar absentă în raport cu specificul deficienței de auz;
- percepția auditivă, implicând un complex de senzații, la deficientul de auz este săracă și confuză;
- reprezentarea, ca imagine generalizată a obiectelor și fenomenelor percepute anterior, are o încărcătură evident vizual-motrică;
- memoria comportă aproximativ aceleași caracteristici cu cele ale copilului auzitor în sfera afectivă și motorie, iar memoria cognitiv-verbală se dezvoltă mai lent, în procesul demutizării, cu un accent pe aspectul mecanic; memoria vizual-motrică, afectivă este bine dezvoltată la copilul deficient de auz;
- imaginația, semnificând capacitatea de a crea reprezentări noi pe baza ideilor, senzațiilor, percepțiilor acumulate anterior, prezintă o evidentă specificitate vizual-motorie;
- abstractizarea este posibilă și în cazul existenței limbajului gestual, dar gândirea deficientului de auz are un conținut în general concret.; abstracțiunile devin mai accesibile în mod treptat în procesul demutizării;

- la deficienții de auz nedemutizați gândirea apare cu simboluri iconice (imagini generalizate sau reprezentări), iar la cei demutizați la vârstă mică cu simboluri verbale saturate de vizualitate;
- realizarea operațiilor logice, cum sunt analiza și sinteza, se desfășoară la un nivel intelectual scăzut și mai ales cu un suport concret; din acest punct de vedere deficienții de auz sunt dezavantajați față de auzitori; chiar și deficienții de auz demutizați se caracterizează printr-un nivel scăzut al cunoștințelor și al lipsei de antrenament, în realizarea operațiilor logice;
- generalizarea și abstractizarea se realizează la nivelul admis de senzorialitate și de simbolul imagistic operațional implicat în acest proces;
- comparația se realizează pornind de la concret, de la obiectual, prin analiză și sinteză spre abstract, la început numai în prezența materialului intuitiv, apoi și în absența lui, cu sprijin pe reprezentări;
- judecata și raționamentul, la începutul demutizării, se realizează pe baza de imagini și parțial pe cuvinte, iar la deficienții de auz demutizați, pe bază de cuvinte și parțial pe imagini.

Impactul educației asupra comunicării, maturizării socio-emoționale și achizițiilor școlare poate fi semnificativ. Popa Mariana [7, 8] subliniază faptul că identificarea și intervenția timpurie, prin programe de tipul părinte-copil, pot fi determinante pentru dezvoltarea ulterioară. Este de luat în considerare și tipul de program educațional și consistența abordării în comunicare. Prezența deficienței auditive influențează structurarea și funcționalitatea aspectelor concrete și abstracte ale gândirii, menționează Л. М. Кобрин [19], Б. Д. Корсунская [20], С. А. Зыков [18].

Deficiența auditivă conduce la limitări și particularități în dezvoltarea limbajului, influențează negativ asimilarea de informații din mediu, are impact asupra organizării memoriei, și a flexibilității adaptative, menționează А. Г. Зикеева [17]. Indiferent de gradul pierderii de auz, vorbirea copilului este influențată, prin interacțiunea, în mod special, cu personalitatea, motivația și caracteristicile psiho-fizice. Deficiențele de limbaj determină în timp perturbarea echilibrului personalității prin modificări de comportament, menționează М. Popa [7, 8]. Cu cât handicapurile de limbaj sunt mai grave și acționează la o vârstă când persoana face eforturi pentru afirmarea sa în planul vieții sociale, cu atât efectele negative sunt mai mari, iar tulburările de personalitate mai accentuate, subliniază E. Verza [13], С.А. Зыков [18].

Л. С. Выготски considera că pedagogul trebuie să se orienteze nu la etapa trecută la dezvoltarea copilului, ci la ceea ce urmează a se întreprinde pentru a asigura această dezvoltare pe viitor. Cu alte cuvinte, psihopedagogul trebuie să-și concentreze atenția asupra proceselor care se găsesc în zona proximei dezvoltări [16].

Permanent în activitatea cu copilul deficient, în cadrul fiecărei lecții, cum ar fi: dezvoltarea auzului fonematic, dezvoltarea labiolecturii în activități concrete, formarea interesului pentru comunicarea orală și a motivației pentru însușirea comunicării orale. În procesul instructiv-educativ și corectiv-terapeutic destinat copiilor deficienți de auz se aplică o serie de principii [1]:

- principiul participării conștiente și active;
- principiul unității dintre senzorial și rațional, dintre concret și abstract;

- principiul sistematizării, structurării și continuității;
- principiul îmbinării teoriei cu practica;
- principiul însușirii temeinice și a durabilității rezultatelor obținute;
- principiul accesibilității.

În legătură cu aceste principii generale și particularitățile de învățare ale copiilor cu deficiență de auz, V. Rusnac [11] a conturat o serie de principii specifice ale surdo-didacticii:

- principiul formării vorbirii în practica directă a comunicării verbale în joc și în manipularea cu scop a obiectelor;
- principiul tratării individuale și diferențiate a elevilor în procesul educativ/compensator; principiul legării teoriei cu practica demutizării;
- principiul asigurării unității instrucției, educației, compensației și reeducării.

În învățământul destinat elevilor deficienți de auz, pentru îndrumarea adecvată a activității elevilor se utilizează o serie de metode de învățământ, care se aleg în raport cu scopul sau obiectivul de atins, conținutul vehiculat și cu participanții (elevi, educatori). În activitățile didactice cu elevii deficienți auditiv se folosesc atât metode de instruire generale, comune în instruirea tuturor elevilor, dar și metode specifice procesului de învățământ special pentru deficienți de auz. Metodele de instruire generală sunt expuse, preluate din literatura de specialitate și aplicabile copiilor deficienți de auz: metode bazate pe contactul cu realitatea, metode bazate pe acțiune, metode de simulare și instruirea programată.

Principalele metode specifice procesului de învățământ special pentru deficienții de auz sunt puse în corespondență cu scopul educativ principal din activitatea cu elevii deficienți auditiv, care vizează formarea unei modalități de comunicare eficiente, astfel încât să le permită o foarte bună adaptare la viața comunității și independența acțională și socială, menționează N. Bucun [3].

Modalitățile de educare a comunicării folosite de profesori cu copiii deficienți de auz pot fi împărțite în două categorii: modalități care se bazează pe auz și vorbire și modalități care sunt compuse în principal din elemente manuale. La deficienții de auz, modalitatea de comunicare poate fi orală, în condițiile în care copiii sunt supuși procesului demutizării, prin însușirea comunicării orale și perceperea limbajului prin labiolectură. Cealaltă modalitate de comunicare se poate desfășura doar în limbaj mimico-gestual, cu cunoașterea limbii comunității de origine, doar ca instrument pentru scris-citit, iar comunicarea orală este pusă pe planul al doilea, subliniază E. Verza [13].

Practica incluziunii, pe plan mondial, a cunoscut o serie de strategii de integrare a copiilor cu CES în mediul școlar general, între care adaptarea curriculară și planul de intervenție personalizat ocupă un rol important. Educația specială a elevilor cu deficiență auditivă se organizează în funcție de particularitățile dezvoltării acestei categorii de copii, având un anumit specific. Deficiența auditivă conduce la limitări și particularități în dezvoltarea limbajului, ce influențează negativ asimilarea de informații din mediu, dar și la afectarea structurării și funcționalității memoriei și gândirii, ceea ce afectează elaborarea de instrumente adaptative eficiente.

Experimentul de constatare a avut ca scop: Constatarea abaterilor de la vorbirea corectă a copiilor și a eventualelor tulburări de vorbire ale acestora.

Proba I. Scopul: depistarea capacității fonemice a preșcolarilor.

Proba II. Scopul: depistarea pronunțării defectuoase și a simțului ritmic.

Proba III. Scopul: evidențierea nivelului de dezvoltare a auzului fonematic.

În urma administrării acestor probe am constatat următoarele:

- La copiii cu deficiențe de auz predomină pronunțarea greșită a unor sunete și unele insuficiențe lexico-gramaticale constituie manifestări normale, caracteristice unei anumite etape de dezvoltarea a vorbirii la copii;
- Cel mai des întâlnite la copiii examinați au fost tulburările de articulație-pronunție, care fac parte din diverse dislalii;
- Într-un număr mai mic au fost depistați și copii cu tulburări de comunicare exprimate prin repetarea unor silabe la începutul și mijlocul cuvântului – bâlbâială.

În realizarea procesului educațional cu copiii ce prezintă deficiențe de auz și au tulburări de vorbire este necesar să se pună accent pe înlăturarea și corectarea acestor tulburări pentru a le oferi șanse egale în învățarea citit-scrisului în școală și pentru a dezvolta armonios personalitatea copiilor.

Modalitățile de organizare a activităților de recuperare au urmărit următorul scop:

- integrarea în cadrul activităților instructiv-educative ale grădiniței a unor jocuri și exerciții care să contribuie la dezvoltarea auzului fonematic;
- exersarea motricității generale și a organelor fono-articulatorii.

În aplicarea acestor exerciții și jocuri, am ținut seama de particularitățile de vârstă ale copiilor, de grupa din care fac parte, cât și de specificitatea concretă a particularităților sau a tulburărilor de vorbire constatate la diferiți copii.

În activitatea de corectare am lucrat în special cu copiii cu deficiențe de auz depistați, cât și pe grupe mici, în funcție de tulburare, dar și individual. Întreaga activitate de corectare am îmbinat-o armonios atât în cadrul activităților comune, cât și în cadrul activităților la alegere și individual.

În vederea prevenirii și corectării defectelor de articulație ale copiilor s-a folosit un program de exerciții și jocuri pe care le-am adaptat particularităților de vârstă ale copiilor și particularităților deficienței de auz. Prin exercițiile și jocurile utilizate am urmărit educarea principalelor funcțiuni care contribuie la realizarea vorbirii: respirația, mișcările articulatorii și auzul fonematic. Majoritatea exercițiilor și jocurilor le-am preluat din manuale sau din literatura de specialitate. Aceste jocuri și exerciții le-am inclus în programul de înviorare, în activitățile și jocurile liber alese, în activitățile comune, cât și în programul distractiv. Organizarea structurată a activităților și jocurilor a contribuit la educarea pronunției corecte prin exercițiile sistematice pentru dezvoltarea auzului fonematic, cât și a motricității organelor de vorbire. Astfel, prin interacțiunea și condiționarea lor reciprocă, exercițiile de dezvoltare a auzului fonematic și a motricității organelor articulatorii influențează dezvoltarea vorbirii. Nivelul de dezvoltare a atenției auditive, dezvoltarea discernământului auditiv influențează dezvoltarea vorbirii. Astfel că, cu cât copilul percepe mai corect fonemele, silabele, cuvintele, mesajele adultului, cu atât nivelul de dezvoltare a vorbirii crește. Capacitatea de diferențiere auditivă a sunetelor se formează numai prin antrenament auditiv. Între perfecționarea articulației și a capacității de diferențiere auditivă a sunetelor, există o strânsă interacțiune, îmbunătățirea pronunției contribuie la o mai precisă diferențiere a sunetelor exersate.

Pentru dezvoltarea vorbirii trebuie să i se dea copilului posibilitatea de a comunica cât mai de timpuriu cu alți copii. Educarea în colectiv a copiilor cu deficiențe auditive, alături de copiii de aceeași vârstă, oferă copilului posibilitatea de comunicare vie, adecvată posibilităților lui și vocabularului pe care îl posedă. În cadrul grădiniței prin jocurile propriu-zise, cât și prin cele verbale, prin cântece, marșuri, recitări, gimnastică ritmică etc., sub directa îndrumare a educatoarei și a activității cadrului didactic de sprijin, se dezvoltă la copii o vorbire corectă.

Referințe bibliografice:

1. BODORIN, C. *Metode stimulativ-compensatorii de stimulare a capacității de muncă a elevilor surzi*. Ghid metodic. Chișinău: UPS „Ion Creangă”, 2002. 68 p. ISBN 978-9975-3039-5-8.
2. BODORIN, C. *Surdopsihologia*. Chișinău: Valinex, 2006. 156 p. ISBN 973- 595-087-1.
3. BUCUN, N. *Психологические основы деятельности глухих и слабослышащих*. Кишинэу, 1988. 240 с. ISBN 978-5-7429-.0732-9.
4. CREȚU, V. *Incluziunea socială și școlară a persoanei cu handicap. Strategii și metode de cercetare*. București: Printech, 2006. 232 p. ISBN 978-606-26-1818-6.
5. DANII, A. și A. RACU. *Educația terapeutică complexă și integrată*. Chișinău: Univers Pedagogic, 2006. 208 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
6. DANII, A. *Aspecte ale modernizării metodologiei formării comunicării verbale la elevii deficienți de auz*. Ghid metodic. Chișinău: Tipografia Centrală, 2006. 150 p. ISBN 978-9975-46-732-2.
7. POPA, M. Particularități ale intervenției psihoterapeutice și de recuperare în grupul de copii deficienți de auz. *Psihopedagogie*. 2005, Nr. 2, p.10.
8. POPA, M. *Deficiența de auz – repere psihologice și metodologice*. Târgu Mureș: Dimitrie Cantemir, 2002. 121 p. ISBN 973-8042-43-7.
9. POPOVICI, D.V.; A. RACU și A. DANII. *Intervenția psihopedagogică în școala incluzivă*. Chișinău: Univers Pedagogic, 2007. 232 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
10. RACU, A.; D.V. POPOVICI; V. CREȚU; S. RACU și C. BUCINSCHI. *Asistența socială a persoanelor cu dizabilități*. Chișinău: Pontos, 2007. 298 p. ISBN 978-9975-102-74-2.
11. RUSNAC, V. Asistența copiilor de vârstă fragedă marcați de devieri de dezvoltare. In: *Psihologia secolului XX: probleme vechi viziuni noi: culegere de articole*. Chișinău, 2001. ISBN 978-9975-76-322-6.
12. STĂNICĂ, I. Deficiența auditivă. In: *Psihopedagogia specială. Deficiențe senzoriale*. București: Pro Humanitate, 1997, pp. 18-68. ISBN 973-97313-5-X.
13. VERZA, E. și E. PĂUN. *Educația integrată a copiilor cu handicap*. București, Asociația RENINCO România. Reprezentanta UNICEF România, 1998. 150 p. ISBN 978-9975-87-298-0.
14. VRĂSMAȘ, T. Integrarea școlară a copiilor cu handicap auditiv. In: *Educația integrată a copiilor cu handicap auditiv*. București, 1998, pp. 113-120. ISBN 973-9216-63-3.
15. БОСКИС, Р. М. *Учителю о детях с нарушениями слуха*. Москва, 1988. ISBN 5-09-000756-X.
16. ВЫГОТСКИЙ, Л. С. *Вопросы воспитания слепых, глухих и умственно отсталых детей*. Москва, 1990. ISBN 5-09-001760-3.
17. ЗИКЕЕВ, А.Г. *Развитие речи слабослышащих учеников*. Москва, 2020. ISBN 978-5-09-074676-2.
18. ЗЫКОВ, С.А. *Методика обучения глухих детей языку*. Москва, 1977. 198 с.
19. КОБРИНА, Л.М. *Абилитационная работа с детьми раннего возраста с нарушениями слуха: Учебное пособие*. Санкт-Петербург, 2005. ISBN 978-5-9925-0626-6.
20. КОРСУНСКАЯ, Б.Д. *Обучение глухого дошкольника в семье*. Москва, 1971. 122 с.
21. ЛУБОВСКИЙ, В.И. *Развитие словесной регуляции действий у детей*. Москва, 1978. 224 с.
22. МАТВЕЕВ, В.Ф. *Психические нарушения при дефектах зрения и слуха*. Москва, 1987. 184 с. ISBN 5-7724-0026-6.
23. РАУ, Ф.А. *О детях, потерявших слух*. Москва, 1956. 240 с.
24. ШИПИЦЫНА, Л.М. *Ребенок с нарушенным слухом в семье и обществе*. Санкт-Петербург: Речь, 2009. 208 с. ISBN 978-5-9268-0779-4.